

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 6, September 2024, Halaman 1-4
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.13628127)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13628127>

Meningkatkan Pendidikan Literasi Digital Berbasis Aplikasi Microsoft Word di SMAN 1 Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Kurniawaty Fitri¹, Irma Anwari^{1*}, Harum Fadhilah¹, Fatia Rahma¹, Intan Nurbela¹, Sundari¹, Abiyu Fata¹, Muhammad Rizfi¹, Daffa Tabitha¹, Desi Rahmawati¹, Nove Sadri¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau
Email Korespondensi: Irma.anwari3255@student.ac.id

Abstrak

As information and communication technology develops, digital literacy education becomes more crucial. However, many students lack the basic skills to utilize digital technology efficiently and safely. The purpose of this study is to address the problem of digital literacy among students by using an action-oriented approach. The method of action was chosen because it allows active involvement of students in the learning process. The study was conducted in an upper secondary school with 12th grade students. This therapy consists of an introduction to the Microsoft Word application, an overview of its functions and how to correctly and accurately generate reports. This activity is expected to make students experience an increase in digital literacy knowledge and skills after the intervention. Not only that, students also showed improved critical thinking skills and better use of technology. In summary, the method of action is effective in addressing the problem of digital literacy and can be used as a model in various educational situations to improve digital literacy among students.

Keywords: *Digital literacy, Microsoft Word, Education*

Article Info

Received date: 15 Agustus 2024

Revised date: 30 Agustus 2024

Accepted date: 02 September 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan literasi digital telah menjadi kemampuan yang sudah harus dikuasai di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat ini. Kemampuan untuk memahami, menerapkan, dan beradaptasi dengan teknologi digital tidak lagi dianggap sebagai kemampuan tambahan, melainkan kompetensi mendasar yang harus dimiliki setiap manusia, khususnya pelajar. Bersamaan dengan itu, program pendidikan literasi digital berbasis aplikasi Microsoft Word di SMAN 01 Ukui muncul sebagai upaya utama mempersiapkan siswa menghadapi permasalahan di era digital.

Penguasaan Microsoft Word sangat penting dalam dunia akademik, terutama dalam pembuatan makalah, laporan, dan tugas-tugas lain yang membutuhkan penyusunan dokumen secara profesional. Namun, banyak siswa di SMAN 01 Ukui yang terus mengalami kendala dalam menggunakan berbagai fitur dasar dari aplikasi tersebut. Kendala tersebut antara lain pengaturan format dokumen, penggunaan heading dan subheading, pembuatan daftar isi, hingga penyusunan daftar pustaka yang sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Hal ini tentu saja berpengaruh pada kualitas laporan yang mereka hasilkan, yang seringkali tidak memenuhi persyaratan akademik.

Program pendidikan literasi digital berbasis aplikasi Microsoft Word di SMAN 01 Ukui ini adalah bagian dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) yang diadakan oleh mahasiswa dari Universitas Riau. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan dampak nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, khususnya dalam mendidik generasi penerus bangsa untuk beradaptasi dengan pesatnya kemajuan teknologi. Aplikasi Microsoft Word menjadi salah satu perangkat lunak yang dipilih sebagai platform utama untuk pengajaran literasi digital ini karena kemampuannya yang luas dan relevansinya yang tinggi dengan tuntutan akademis dan profesional (Yuni Lestianih et al., 2023).

Melalui program ini, siswa diajarkan berbagai keterampilan dasar dan lanjutan dalam menggunakan Microsoft Word, seperti pengaturan format dokumen, penggunaan template, teknik penulisan kutipan dan referensi, serta cara membuat daftar isi laporan dan daftar pustaka otomatis tanpa harus mengetik manual.

Pendidikan literasi digital berbasis aplikasi Microsoft Word yang diimplementasikan di SMAN 01 Ukui merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Menurut (Kasus et al., 2016) dalam penelitiannya memanfaatkan TIK dan mengenalkannya kepada peserta didik sejak awal bertujuan agar mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kuat, sehingga dapat menerapkan dan menggunakannya dalam proses pembelajaran, pekerjaan, serta berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan Microsoft Word, diharapkan mereka dapat membuat kemajuan yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis, memberikan informasi secara terstruktur, dan mengembangkan ide-ide mereka dengan jelas dan efektif.

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Penelitian Tindakan (Action Research). Menurut (Yaumi, 2014) metode Penelitian Tindakan terfokus pada hadirnya pengetahuan melalui tindakan yang sangat efektif untuk mengidentifikasi masalah praktik dalam konteks nyata, seperti pendidikan. Metode yang digunakan terdapat empat tahapan yang diawali dengan :

1. Mengidentifikasi permasalahan dan penyusunan perencanaan.
Tahap perencanaan adalah langkah awal dalam suatu proses yang bertujuan untuk membuat strategi yang akan menjadi fokus pembelajaran praktik
2. Pelaksanaan tindakan yang dilakukan meliputi sesi penyampaian materi oleh mahasiswa Kukerta, diikuti oleh praktek langsung oleh siswa
3. Observasi, Observasi dilakukan selama pelaksanaan tindakan untuk mencatat respon siswa terhadap metode pengajaran, tingkat keterlibatan mereka dalam sesi praktek, serta hambatan yang mungkin mereka hadapi. Observasi ini juga melibatkan pengumpulan data tentang peningkatan keterampilan siswa dari waktu ke waktu.
4. Evaluasi, yaitu dengan melihat kemampuan siswa SMAN 01 sebelum dan sesudah sosialisasi dilakukan.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Kegiatan pendidikan literasi digital ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan praktik langsung, dengan tujuan utama meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa-siswi SMAN 01 Ukui dalam menggunakan aplikasi Microsoft Word. Adapun hasil ketercapaian dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sebelum sampai sesudah pemberian materi.

Setiap langkah-langkah penyampaian materi menunjukkan hasil yang konkret :

1. Pada Tahap Perencanaan

Mahasiswa kukerta bersama guru TIK SMAN 01 Ukui berdiskusi mengenai kemampuan Microsoft word para siswanya. Didapatkan hasil bahwa pembelajaran TIK mengenai Microsoft word masih dasarnya saja dan belum mempelajari membuat format makalah ataupun laporan lainnya. Setelah berdiskusi mahasiswa kukerta membuat modul pembelajaran untuk penggunaan Microsoft word lebih dalam lagi seperti pembuatan format makalah, laporan yang baik dan benar.

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan

Setelah melakukan perencanaan dan membuat modul ajar, mahasiswa kukerta bersama siswasiswi SMAN 01 kelas 12 melakukan sosialisasi dan praktik langsung menggunakan Microsoft word. Sesi pertama dimulai dari penyampaian materi yang dilanjutkan dengan praktik pembuatan kerangka makalah dan laporan yang baik dan benar.

Gambar 1 : penyampaian materi dan praktik langsung menggunakan Microsoft word

3. Tahap Observasi

Pada saat melakukan praktik komputer, mahasiswa kukerta mencatat perkembangan kemampuan Microsoft word siswa-siswi SMAN 01 Ukui sebelum dan sesudah penyampaian materi. Pada saat praktik banyak siswa yang mulai memahami cara pembuatan laporan yang baik.

Gambar 2 : pemantauan proses pembuatan kerangka laporan

4. Tahap Evaluasi

Di tahap ini didapatkan hasil 40 siswa yang diberi sosialisasi terdapat 33 siswa yang sudah bisa membuat laporan dengan benar meliputi pembuatan halaman, penggunaan *heading* dan *subheading* daftar isi dan daftar pustaka, 7 siswa yang lainnya sudah mampu penggunaan *heading* dan *subheading* daftar isi dan daftar pustaka sedangkan pembuatan halaman belum bisa dikuasai karena keterbatasan komputer yang membuat mereka harus bergantian menggunakannya.

KESIMPULAN

Pendidikan literasi digital dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk membekali pelajar menguasai kemampuan pengetahuan menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Di era sekarang ini teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pendidikan. Program literasi digital yang dilaksanakan di SMAN 01 Ukui telah memberikan hasil yang signifikan terhadap kemampuan dan pengetahuan terhadap aplikasi Microsoft word. Peningkatan dalam program ini tidak hanya mencakup pemahaman dasar Microsoft word, tetapi meliputi pembuatan kerangka laporan dan makalah yang baik dan benar, penggunaan heading dan subheading daftar isi dan

daftar pustaka. Tidak hanya kemampuan dalam mengetik, siswa juga mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan kemampuan komunikasi yang lebih baik melalui penggunaan perangkat lunak ini.

Dalam proses pembelajaran terdapat hambatan yaitu waktu yang singkat dan jumlah komputer yang tidak cukup, sehingga para siswa harus bergantian untuk melakukan praktik. Walaupun adanya keterbatasan tidak menghalangi siswa-siswi SMAN 01 Ukui untuk belajar menguasai Microsoft word, terbukti dari 40 siswa 33 siswa sudah hampir menguasai materi yang mahasiswa kukerta berikan. Dengan adanya pelatihan ini mereka tidak hanya siap untuk melanjutkan pendidikan ke tahap yang selanjutnya, tetapi juga siap untuk terjun ke dunia kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasus, S., Paud, D., Ilmi, F., Tanjungsiang, K., Subang, K., & Azis, W. A. (2016). Analisis Kualitatif Pemanfaatan Komputer Dalam Proses Pembelajaran Anak Usia Dini (Vol. 2, Issue 2).
- Yaumi, M. (2014). Action Research : Teori, model dan aplikasinya (2nd ed.). KENCANA.
- Yuni Lestianih, Dewi Surani, & Ade Fricticarani. (2023). Penerapan Literasi Digital Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Menggunakan Ms. Word Dalam Media Video Edukasi Berbasis Youtube Dikelas XISMAN1 Ciruas. Copyright @ Yuni Lestianih, Dewi Surani, Ade Fricticarani INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3, 4904–4911.